

РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ГИНЕКОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

Норкулова Сохиба Уктамовна

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13988169>

ARTICLE INFO

Received: 17th October 2024

Accepted: 19th October 2024

Published: 24th October 2024

KEYWORDS

высшее образование,
клиническое мышление,
процессе обучения,
медицинские центры.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается научно-экспериментальное обоснование эффективности технологий формирования клинического мышления будущих врачей в процессе преподавания науки гинекологии в медицинских вузах, а также ее совершенствование.

Введение

Воспитание высокообразованного и интеллектуально развитого поколения – залог благополучия страны. Бурное развитие рыночных отношений в различных сферах профессиональной деятельности усиливает конкуренцию между специалистами и предъявляет новые требования к трудоустройству человека. До этого в традиционном образовании учащихся учили получать только готовые знания. Такой метод гасил у студентов самостоятельное мышление, творческие поиски и инициативу. Стратегической целью современной системы образования является всестороннее развитие личности ученика. В процессе обучения формируется личностная система ценностей человека, которая включает потребность и интерес к учебе, социальные мотивы, конструктивное творческое мышление, аналитические способности и т. д.

В результате реализации государственных программ реформирования здравоохранения создана принципиально новая система высокотехнологичной специализированной медицинской помощи. Специализированные медицинские центры нашей республики, в том числе хирургии, кардиологии, микрохирургии глаза, урологии, акушерства и гинекологии, педиатрии, эндокринологии, терапии и медицинской реабилитации, дерматологии и венерологии, фтизиатрии и пульмонологии, оснащены современным оборудованием и укомплектованы высококвалифицированными врачами.

Важно вооружить высококвалифицированных специалистов, работающих в этих центрах, соответствующими знаниями, навыками и квалификацией во время обучения в медицинских вузах, в том числе развития их клинического мышления в ходе обучения по гинекологии. Это требует выяснения социально-педагогических особенностей развития профессионально-клинического мышления у будущих медицинских работников, разработки механизмов развития клинического мышления через компетентность.

Материалы и методы исследования

Современные информационные технологии широко используются при обучении студентов гинекологии. Слайды, ролики, различные процедуры, практики родов и

кесарева сечения показываются студентам с компьютерами, конечно же, под присмотром преподавателей.

В процессе обучения гинекологии студентам предлагается развивать и расширять свое мышление и приобретать различную новую информацию, обучая их совершенствованию, укреплению, четкому пониманию сложных процессов и реализации зрительного восприятия.

Видны перспективные аспекты своевременного и эффективного использования компьютерных технологий, эффективного использования технических достижений, совершенной подготовки молодого поколения, своевременного и эффективного использования компьютерных технологий.

Занятия с использованием современных технологий нацелены на то, чтобы учащиеся (или студенты) находили полученные знания, самостоятельно изучали и анализировали их и даже делали собственные выводы. В этом процессе педагог создает условия для развития, обучения и воспитания личности и коллектива.

Новые технологии, стандарты и квалификационные требования к другим компонентам образования вызывают в них новые изменения. Правильная реализация педагогических технологий в образовательном процессе приводит к тому, что педагог выступает главным организатором или консультантом в этом процессе. Это требует от ученика большей самостоятельности, творчества и силы воли. Подготовка такого современного и всесторонне интеллектуально развитого специалиста, то есть зрелого врача, может происходить только в условиях новой производственной интеграции. Отражена разработка новых концептуальных решений по реализации комплексного подхода к подготовке конкурентоспособных педагогов профессионального образования в существующей системе высшего профессионального образования для полной реализации потенциала интеграции образования, науки и производства.

В сегодняшнюю эпоху рыночной экономики развитие нашего общества требует привлечения новых технологий, в том числе новых информационных и коммуникационных технологий, во всех сферах. В частности, широкое внедрение мультимедийных и веб-технологий, создание графических изображений, анимации и видеороликов с помощью компьютера требует совершенной компьютерной грамотности студентов при организации процесса высшего образования в будущем.

Основной эффект от использования педагогической технологии заключается в том, что преподаватель и ученик во взаимодействии достигают гарантированного результата от поставленной цели. В процессе обучения каждая образовательная технология позволяет организовать совместную деятельность преподавателя и ученика, каждый из них может достичь положительного результата, если обучающиеся умеют мыслить самостоятельно, творчески работать, искать, анализировать, делать собственные выводы, формировать группы и работы в группе, а педагог является основой этого нового педагогического процесса, если он умеет создавать возможности и условия для такой деятельности и поощрять ее. Следовательно, реализация вышеизложенного требует эффективного использования информационных технологий в образовательном процессе и служит формированию профессионально-педагогического мастерства учителей.

Для воспитания личностного интеллектуального потенциала и социальной направленности студентов в ходе производственной практики целесообразно использовать технологии высокого уровня сложности. Одна из таких современных педагогических технологий – метод «Рыбий скелет» – используется при анализе урока по теме «Современные методы контрацепции» по предмету «Гинекология».

«Рыбий скелет» — один из интерактивных методов, проводимых педагогом с целью донести до учащихся информацию, теорию или принципы. Оно может проводиться в разных формах (ответы на вопросы, обсуждение, постановка целей).

Содержание метода зависит в большей степени от преподавателя как метода. Его процедура:

1. Преподаватель знакомит учащихся с темой, то есть высказывает свое мнение по поводу информации о видах контрацепции.

2. Знакомство студентов с темой, используя имеющиеся в аудитории и на кафедре возможности (кейс, тест, плакат, женщина, пришедшая на консультацию, электронная доска, наглядные пособия).

3. Студентам предлагается высказать свое мнение на основе информации, представленной в теме. На голове рыбы через рисунок «рыбий скелет» написана главная проблема – современные виды контрацепции. Учитель предлагает учащимся заполнить рисунок «Скелет рыбы».

В верхний ряд помещаются вопросы, на них отвечают учащиеся, и заполняется нижний ряд скелета.

4. На основе этого постепенно достигается основная цель, решается заданная задача на основе предоставленной информации и вопросов-ответов.

5. Полностью ответьте на вопросы учащихся и подведите итоги темы.

При этом педагогическом методе после полного объяснения практического занятия желательно провести обучение студентов, чтобы они полностью усвоили обучение. Благодаря этому методу предмет закрепляется в сознании студентов, они могут свободно мыслить и учатся ставить полный диагноз и лечить.

Заключения

В заключение стоит отметить, что использование инновационных технологий в ходе занятия расширит возможности будущих специалистов глубже понять общетеоретические части науки, структурные закономерности и уметь их дополнить. Важность этого в том, что оно развивает у учащихся логическое мышление. Чем раньше он начнет соотносить знания будущих специалистов с ситуациями, с которыми они столкнутся в будущем, тем он полезнее.

В процессе обучения гинекологии рассмотрены психолого-педагогические особенности развития клинического мышления у студентов медицинских вузов, как фактора качественной профессиональной подготовки, через личностно-ориентированный подход, гуманистическую направленность взаимодействия врача и пациента, путем обеспечения интеграции аспекта динамизма сознательного отношения к принятию рациональных решений в лечебной работе с медицинской педагогией.

Список ссылок:

1. Бадритдинова М.Н., Жураева Х.И. Составление и применение клинических ситуационных задач и других инновационных методов при обучении студентов на кафедре внутренних болезней //Биология и интегративная медицина 2021, спец выпуск (49), 28-33.
2. Хусаинова Г.С., Ткачев В.А., Сулейменова Ш.Б., Ахметова Ж.Б. Применение инновационных технологий в образовательном процессе //Биология и интегративная медицина 2021, спец выпуск (49), 222-228.
3. Курбанова Г.Н. Талабалар касбий тафаккурини ривожлантиришда замонавий маъруза машғулотларининг аҳамияти //Биология и интегративная медицина 2021, 2(48), 243.
4. Очилова Д.А., Авезова С. Повышение качества и эффективности образования с помощью метода видеонаблюдения при обучении и оценке практических навыков по предмету физиология //Биология и интегративная медицина 2021, спец выпуск (49), 152-156.

5. ПРОГНОЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. (2024). *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(10), 81-89.
6. Исмоиловна, Т. Д. , & Уктамовна, Н. С. . (2024). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*, 3(10), 53-57.
7. Наркулова С. У., Атаходжаева Ф. А. Анализ развития септических осложнений в послеродовом периоде, а также после операции кесарева сечения //Биология и интегративная медицина. – 2017. – №. 2. – С. 97-103.
8. Каримова М. и др. РЕДУКЦИОННАЯ МАММОПЛАСТИКА У ЖЕНЩИН С ВЫРАЖЕННОЙ ГИПЕРТРОФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Т-ОБРАЗНОГО РАЗРЕЗА //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 186-189.
9. Тугизова Д. И., Каримова М. Н. ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ //The Role of Technical Sciences in IV Industrial Civilization: International Scientific and Practical Conference (UK). – 2023. – Т. 4. – С. 1-1.
10. Тугизова Д. И., Каримова М. Н. УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЕ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ //Current approaches and new research in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 118-119.
11. Тугизова Д. И., Каримова М. Н. Совершенствование Методов Ранней Диагностики И Тактики Ведения Беременных С Раком Шейки Матки //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 643-656.
12. Наркулова С. У. (2024). Сравнительная Оценка Послеродовой Инволюции Матки У Перво- И Многорожавших. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(10), 75-77.
13. Каримова М., Асатулаев А., Тугизова Д. Оценка эффективности различных методов лечения больных с местнораспространенным раком молочной железы //Журнал вестник врача. – 2012. – Т. 1. – №. 4. – С. 69-70.
14. Рахимов Н. М. и др. Вуырак saratonini tarqalish darajasini baholashda noinvaziv vizualizasiya usullarini diagnostik imkoniyatlari //Журнал Репродуктивного Здоровья и Уро-Нефрологических Исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
15. Тугизова Д. И., Джураев М. Д., Каримова М. Н. ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ.
16. Тугизова, Д. И., & Хайдарова, Р. Ш. Мавлуда Нематовна Каримова. *JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH*, 50.
17. Амонова М., Эльтазарова Г., Тугизова Д. Новые подходы к реабилитации после эктопической беременности //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 4 (91). – С. 26-28.